

JOGOS DE EMPRESAS: UMA FERRAMENTA PARA A EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA

BUSINESS GAMES: A TOOL FOR ENTREPRENEUR EDUCATION

Valdemir José Máximo Omena da Silva¹

IFMA – Alcântara MA

Sarah Patricia Aguiar e Silva Omena²

IFMA – São José de Ribamar MA

DOI: 10.5281/zenodo.14601238

Resumo

Esse artigo visa apresentar os jogos de empresas como ferramenta utilizada na educação empreendedora. Os jogos de empresas têm se destacado tanto por sua ampla contribuição no ambiente acadêmico quanto no ambiente empresarial pela vivência simulada de situações empresariais, evidenciando a importância destes como instrumento de capacitação e desenvolvimento de universitários empreendedores. Buscou-se analisar os jogos de empresas como uma ferramenta importante na formação de características empreendedoras relevantes nos jovens universitários. Foi possível identificar nos autores que o significado dos jogos de empresas no processo de aprendizagem empreendedora traz ganhos educacionais. O método utilizado nesse artigo foi exploratório e descritivo.

Palavras-Chave: Empreendedorismo; Jogos de empresas; Processo de Aprendizagem; Ensino; Simulação

Abstract

This article aims to present business games as a tool used in Entrepreneurship education. The games of companies have been highlighted both by their broad contribution in the academic environment and in the business environment, by the simulated experience of business situations, evidencing the importance of these as an instrument of training and development of entrepreneurial university students. We sought to verify company games as an important tool in the formation of relevant entrepreneurial characteristics in university students. It was possible to identify in the authors that the meaning of business games in the process of entrepreneurial learning bring educational gains. The method used in this article was exploratory and descriptive.

Keywords: Entrepreneurship; Business games; learning process; Teaching; Simulation

¹ Valdemir José Máximo Omena da Silva – Dr. Ensino. Univates/RS. Professor de Administração IFMA/Alcântara/MA.

² Sarah Patrícia Aguiar e Silva Omena – Dra. Ensino. Univates/RS. Professora de Administração IFMA/São José de Ribamar/MA.

1 INTRODUÇÃO

O termo empreendedorismo traduz ideias de inovação e iniciativa. Esse termo, para Dolabela (2006), significa uma forma de ser, de se relacionar, uma concepção de mundo, corroborando com o que Demo (2000) também afirma sobre os indivíduos ativos, que buscam discussões e questionamentos, ou seja, alguém que sonha e busca transformar sua realidade.

No propósito de melhorar as didáticas de ensino, muitos professores têm buscado formas diferentes de transmissão de informações, utilizando recursos tecnológicos. No Brasil, a necessidade de reformar o sistema educativo é evidenciada, uma vez que o país vive o desafio de competir num cenário de economia globalizada.

Neste contexto, Santos & Behrens (2006) afirmam que melhorar a qualidade do ensino nas escolas não é somente uma questão acadêmica, mas um fator de sobrevivência em um ambiente complexo e dinâmico que está em permanente transformação. A educação juntamente com o empreendedorismo não é um tema novo e por isso a educação empreendedora tem sido objeto de estudo de diversos pesquisadores, entre eles: (CARLAND, CARLAND, 1997; GORMAN; HANLON; KING, 1997; BIZZOTO; DALFOVO, 2001; DUTRA et al, 2001; PETERMAN E KENNEDY, 2003).

Assim, o ensino e aprendizagem do empreendedorismo, mediado por jogos de empresas, apresenta grande potencial de síntese e interconexão de conteúdos multidisciplinares, contribuindo para a aquisição de competências e o aprimoramento da formação profissional do discente.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 JOGOS DE EMPRESAS

Segundo Faria (*et al* 2009), os jogos de empresas originam-se de jogos de tabuleiro e de guerra chineses, que surgiram entre 3.000 a 5.000 AC. Entretanto, a

era moderna dos jogos de negócios surgiu na Rússia, em 1932, seguido pelos Estados Unidos, em 1955. Para Martinelli (1987, p. 9) a origem destes jogos teria ocorrido no século XIX, sendo o primeiro elaborado para uso do exército prussiano. Já Wolfe (1993) relata que os jogos foram meios de estudos nas estratégias de batalhas durante a Segunda Guerra Mundial por alemães e japoneses.

Segundo Tanabe (1977):

(...) da mesma forma como ocorria com o treinamento dos militares, era possível treinar os executivos através de uma atividade simulada, evitando o treinamento na prática, que poderia trazer consequências negativas em termos dos resultados das decisões tomadas (TANABE (1977, p. 86).

Desde então, a utilização de jogos de empresas com fins didáticos cresceu, primeiramente nas empresas e em seguida nas universidades, que começaram a incluir os jogos de empresas nos planos de cursos.

Assim afirma Martinelli (1987),

(...) naquela época os professores sentiram a vantagem de, pelo menos, permitir aos estudantes praticar, por meio dessa técnica, a simulação num ambiente competitivo e carregado de emoção, das atividades gerenciais de uma grande empresa, com alto nível de precisão (MARTINELLI, 1987, p.113).

Nos Estados Unidos, em 1955, a Rand Coporation desenvolveu o jogo Monopoly, para as Forças Armadas, no qual os participantes desempenhavam a função de gestores de estoque simulando o sistema de suprimentos, semelhante ao papel desenvolvido em uma empresa dentro do contexto dos negócios atuais (FARIA & NULSEN, 1996). Para Faria (*et al*, 2009) surgiram outros jogos importantes, como o *Top Manangement Decision Simulation*, criado em 1956 pela *American Manangement Association*, que foi utilizado nos seus seminários gerenciais. Outro simulador que surgiu foi o *Business Manangement Game*, em 1957 utilizado pela empresa de consultoria *Mckinsey*, como também o *Top Manangement Decision Game*, sendo utilizado em sala de aula pela Universidade de Washington.

Os primeiros jogos que surgiram no Brasil, segundo Gramigna (1994), foram trazidos da América. Na atualidade, existem várias empresas e universidades especializadas no desenvolvimento de simuladores que retratam melhor o cotidiano das empresas locais. O desafio SEBRAE – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas é um exemplo destes jogos de empresas que, desde o ano 2000, vem diminuindo a distância entre a teoria e a prática dentro das universidades e, desta maneira, transmitindo conhecimento técnico científico aos alunos. É indispensável que as universidades promovam a sensibilização do espírito empreendedor nos alunos, de tal forma que contribua com o desenvolvimento de habilidades profissionais tornando-os capazes de transformar os cenários econômicos, gerando emprego e renda para a comunidade.

Diante desta visão, Bolton & Thompson (2004) afirmam que,

sendo os empreendedores que criam e constroem o futuro, surge a necessidade de se fazerem mais estudos nas universidades, de maneira que estes locais se tornem ideais ao estímulo e ao desenvolvimento do potencial empreendedor (BOLTON & THOMPSON, 2004, p.1).

Portanto, nesse propósito, os jogos de empresas como ferramenta para educação empreendedora proporcionam o aprimoramento de habilidades diante de um ambiente dinâmico e inovador. Além do aperfeiçoamento técnico que pode ser adquirido, os jogos de empresas possibilita o desenvolvimento interpessoal dos participantes, burilando o seu comportamento diante das diversas situações da realidade social.

2.2 Empreendedorismo

O conceito de empreendedorismo tem sido cada vez mais difundido no Brasil, segundo Sela, Sela e Franzini (2006). Os estudos comprovam que, quanto mais empreendedor é um país, maiores são as possibilidades de aumentar sua riqueza. A etimologia da palavra empreendedorismo é derivada da palavra francesa *entrepreneur*, que foi usada, pela primeira vez, em 1725, pelo economista irlandês Richard Cantillon

para designar o “indivíduo que assumia riscos”. Segundo Boava e Macedo (2006), “ismo” significa movimentos sociais, religiosos e políticos.

O propósito de ensinar empreendedorismo em alguns países, segundo Andrade e Torkomian (2001), é de estimular nos estudantes o desejo de desenvolver atitudes empreendedoras, habilidades que poderão ser aplicadas na comunidade, nas empresas e na vida pessoal. Quanto a educação, os autores ainda afirmam ser por meio dela que a sociedade forma o indivíduo.

No Brasil, conforme Santos e Behrens (2006), há certa urgência em reformar o sistema educativo, uma vez que o país passa por transformações constantes diante de uma economia globalizada. Segundo Oliveira *et al* (2006), a escola necessita ser um local de aprendizado, de ensino e que educa. Nesse desafio, cabe destacar o papel e a importância de técnicas que podem ajudar nas práticas educativas.

Para Santos & Behrens (2006), as principais mudanças que aconteceram no meio social afetaram a área da educação, como a informação e o conhecimento, que passaram a ter uma importância maior sobre a economia, proporcionando o desenvolvimento de novas habilidades, entre elas o discurso crítico, a criatividade e o trabalho em equipe, uma vez que o uso das tecnologias de informação contribui para o processo de aprendizagem contínuo.

Os programas de Educação Empreendedora devem ser compreendidos como a estruturação de inúmeras atividades, que tem o objetivo de despertar o desenvolvimento do espírito empreendedor (ANDRADE, TORKOMIAN, 2001). Os autores Ramos, Ferreira e Gimenez (2005), levando em destaque essa abordagem, entendem a educação para o empreendedorismo como um processo de transmissão/aquisição do conhecimento sobre o ambiente e sobre o próprio indivíduo. Dessa forma, esse modelo de educação visa contribuir para o despertar de habilidades, atitudes e comportamentos. Para Sela, Sela e Franzini (2006), a oferta do empreendedorismo na educação apresenta um caráter inovador.

Assim, os projetos para a formação empreendedora devem ser elaborados a partir do desafio de se introduzir novos conteúdos e didáticas, que possam ajudar os alunos na superação de obstáculos.

3. METODOLOGIA APLICADA

A pesquisa realizada para a elaboração deste artigo foi do tipo exploratória utilizando os critérios definidos por Cooper & Schindler (2003), cujas descrições realizadas sobre a situação são precisas e identificam as relações existentes entre os elementos componentes da mesma, tendo como objetivo a aproximação com o fenômeno para obter nova percepção do mesmo e descobrir novas suposições. Ela também foi descritiva, uma vez que se caracteriza por estudos que procuram determinar status, opiniões ou projeções futuras nas interpretações encontradas. Quanto aos meios utilizados, o tipo bibliográfico atende, tendo em vista que procurou auxiliar na compreensão de um assunto a partir de referências publicadas em documentos, artigos, anais, dissertações e teses.

4. Discussão

Os jogos de empresas não apenas simulam situações reais do ambiente de negócios, mas também proporcionam um espaço seguro para que os participantes experimentem, errem e aprendam com suas decisões. Essa abordagem prática é crucial em um mundo onde a capacidade de adaptação e a resolução de problemas são cada vez mais valorizadas.

Os jogos de empresas permitem que os participantes enfrentem desafios que refletem a complexidade do mercado. Por exemplo, ao gerenciar recursos limitados, os estudantes são forçados a tomar decisões estratégicas, avaliar riscos e considerar as consequências de suas ações. Essa simulação de um ambiente empresarial real ajuda a desenvolver o pensamento crítico e a criatividade, habilidades que são essenciais para qualquer empreendedor. A necessidade de estimular o potencial

empreendedor nas universidades é premente, e os jogos de empresas se destacam como uma ferramenta eficaz nesse processo.

Além disso, a interação entre os participantes durante os jogos promove o desenvolvimento de habilidades interpessoais, como trabalho em equipe e comunicação. Os participantes aprendem a colaborar e a negociar, habilidades que são indispensáveis no mundo dos negócios. A capacidade de trabalhar em grupo para resolver problemas complexos é uma das características mais valorizadas em um empreendedor, e os jogos de empresas oferecem um ambiente propício para o desenvolvimento dessas competências.

A solução de problemas é uma das principais competências que os jogos de empresas ajudam a cultivar. Durante as simulações, os alunos são frequentemente confrontados com cenários desafiadores que exigem pensamento analítico e criatividade para serem resolvidos. Por exemplo, um jogo pode apresentar uma crise de mercado que força os participantes a reavaliar suas estratégias e a encontrar soluções inovadoras para manter a competitividade. Essa experiência prática não só reforça o aprendizado teórico, mas também prepara os participantes para enfrentarem situações semelhantes em suas futuras carreiras e negócios.

A capacidade de simular situações, resolver problemas e trabalhar em equipe são habilidades que se traduzem diretamente em sucesso no ambiente empresarial. Portanto, a adoção de jogos de empresas como ferramenta educacional deve ser incentivada, pois representa uma abordagem inovadora e eficaz para o desenvolvimento do espírito empreendedor nos jovens universitários e empresários.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse artigo tratou dos aspectos relacionados aos jogos de empresas como ferramenta para uma educação empreendedora. Os jogos de empresas têm se mostrado uma ferramenta eficaz para estimular as habilidades e desenvolver o aprendizado, a partir da geração de ambientes interativos voltados para alunos e colaboradores. Tanto o empreendedorismo, como a educação auxiliam o

desenvolvimento do raciocínio e da criatividade, fazendo com que o indivíduo alcance autonomia. Percebe-se que a educação empreendedora pode ser uma forte aliada das ações que auxiliam o indivíduo a planejar seu futuro, articulando-se na busca do desenvolvimento de suas habilidades.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, R. F de.; TORKOMIAN, A. L. V. **Fatores de influência na estruturação de programas de educação empreendedora em instituições de ensino superior.** In: II Encontro de Estudos sobre Empreendedorismo e Gestão de pequenas empresas. Anais do II EGEPE. Londrina, 2001, p. 299-311.

BIZZOTO, C. E. N.; DALFOVO, O. (2001) Ensino do empreendedorismo: uma abordagem vivencial. In: II Encontro de estudos sobre empreendedorismo e Gestão de pequenas empresas. **Anais do II EGEPE.** Londrina, p. 299-311.

BOAVA, D. L. T.; MACEDO, F. M. F. **Estudo sobre a essência do empreendedorismo.** In: XXX Encontro da Associação Nacional dos programas de pós-graduação em Administração. **Anais** do 10º Encontro Anual da ANPAD. Salvador, 2006.

BOLTON, B & THOMPSON, J. (2004). **Entrepreneurs:** Talent, temperament, technique. Oxford: Elsevier.

CARLAND, J. A. C.; CARLAND, J. W. (1997) Entrepreneurship Education: an integrated approach using an experiential learning paradigm: In: **Conference Internationalizing Entrepreneurship Education and Training.** Monterey bay. Proceedings... California/USA: Usabe.

COOPER, D. R.; SCHINDLER, P. S. **Métodos de Pesquisa em Administração.** Porto Alegre: Boohman, 2003.

DEMO, P. **Conhecer e Aprender:** sabedoria dos limites e desafios. Porto Alegre: Artes médicas Sul, 2000.

DOLABELA, F. **O segredo de Luísa.** 30 ed. São Paulo: Editora de Cultura, 2006. 304 p.

DUTRA, I. S. et al. (2001) Os egressos no curso de Administração e sua formação empreendedora. In: Encontro de estudos sobre empreendedorismo e Gestão de pequenas empresas. Londrina, **Anais...** UEL.

FARIA, A. J., HUTCHINSON, D., WELLINGTON, W. J., GOLD, S. 2009. Dvelopment in Business Gaming: **A Review of the Past 40 Years**, *Simulation & Gaming*, vol. 40, n. 4, pp. 464-487.

FARIA, A. J., NULSEN, R. 1996. Business Simulation Games: Current Usage Levels A Ten Year Update, **Developments In Business Simulation & Experiential Exercises**, vol. 23, pp. 22-28.

GORMAN, G.; HANLON, D.; KING, W. (1997) Some Research Perspectives on Entrepreneurship Education. Enterprise Education for Small Business Management: a ten-year literature review. **International Small Business Journal**, v. 15, n.3, p. 56-77.

GRAMIGNA, M. R. M. (1994). **Jogos de Empresas**. São Paulo: Makron Books.

MARTINELLI, D. P. (1987). A utilização de jogos de empresas no ensino de Administração. Dissertação (Mestrado em Administração) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo. São Paulo.

OLIVEIRA, F. L. de.; BOCALON, G. Z.; COSTA, M. S. W.; BEHRENS, M. A. Urgência na educação: a superação do paradigma da sociedade da produção de massa pela sociedade do conhecimento. In: VI Congresso de Educação da PUCPR. **Anais do VI Educere**. Curitiba, 2006.

PERTEMAN, N. E. KENNEDY, (2003) Enterprise Education: Influencing Students' Perceptions of Entrepreneurship. **Entrepreneurship: Theory & Practice**, v.28, n.2, p. 129-144.

RAMOS, S. C.; FERREIRA, J. M.; GIMENEZ, F. A. P. O estudo de caso como ferramenta para o ensino de empreendedorismo. In: IV EGEPE, 2005, CURITIBA. In: IV Egepe – **Encontro de Estudos sobre Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas**, 2005.

SANTOS, R. G.; BEHRENS, M. A. (2006) A aprendizagem colaborativa e as inteligências múltiplas. In: VI Congresso de Educação da PUCPR. **Anais do VI Educere**, Curitiba.

_____. Aprendizagem colaborativa e as inteligências múltiplas. In: VI Congresso de Educação da PUCPR. **Anais do VI Educere**. Curitiba, 2006.

SELA, V. M.; SELA, F. E. R.; FRANZINI, D. Q. Ensino do empreendedorismo na educação básica, voltado para o desenvolvimento econômico e social sustentável: um estudo sobre a metodologia “**Pedagogia Empreendedora**” de Fernando Dolabela. In: XXX ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-

Revista
Inovação Social
Porque ciência faz bem!

GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO. Anais do 30º Encontro Anual da ANPAD. Salvador, 2006.

TANABE. M. (1977). **Jogos de Empresas**. Dissertação de Mestrado – Departamento de Administração da FEA/USP. São Paulo: Universidade de São Paulo.

WOLFE, J. A. (1993). History of business teaching games in english-speaking and post-socialist contries: **the original and diffusion of a management education and Development technology**. In: **simulation & Gaming**, v. 24, n.4, december, p. 446-463.